

Open Science
Monitoring
Initiative

PRINCÍPIOS PARA O MONITORAMENTO DA CIÊNCIA ABERTA

JULHO 2025
Versão 1

INTRODUÇÃO

O panorama global da ciência aberta está se desenvolvendo rapidamente, com a elaboração de políticas em diferentes países, universidades, centros de pesquisa e agências de financiamento, a fim de promover a abertura, a inclusão e o impacto social da pesquisa. No entanto, o monitoramento da adoção e do progresso da ciência aberta através de diversas regiões, instituições, e disciplinas, bem como a avaliação do seu impacto acadêmico, econômico, e social, continua sendo um desafio, uma vez que as atuais iniciativas de monitoramento tendem a ser fragmentadas, heterogêneas e difíceis de comparar.

A Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta de 2021 ressalta a importância de sistemas de monitoramento para acompanhar o progresso na sua implementação. Ela destaca ainda a necessidade de estruturas de monitoramento inclusivas, transparentes e robustas que permitam às partes interessadas avaliar as práticas de ciência aberta e os seus impactos. Ela convida os Estados-Membros da UNESCO a monitorarem as políticas e os mecanismos de ciência aberta utilizando uma combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, adaptadas às condições, estruturas de governança e recursos específicos, e apoiadas, tanto quanto possível, por infraestruturas abertas, não proprietárias e transparentes. Esses sistemas de monitoramento devem refletir os valores e princípios fundamentais da ciência aberta descritos na Recomendação, tais como a diversidade, o benefício coletivo, a inclusão, a imparcialidade e a equidade, garantindo que todas as comunidades e disciplinas sejam consideradas e que ninguém seja deixado para trás.

Conforme destacado no Panorama da Ciência Aberta da UNESCO (UNESCO Open Science Outlook, em inglês), é crucial evitar que indicadores facilmente mensuráveis tenham precedência sobre dimensões mais complexas, porém igualmente importantes, da ciência aberta. Os indicadores devem ser tecnicamente sólidos, politicamente relevantes e utilizados como ferramentas orientadoras, e não como métricas restritas que correm o risco de reforçar práticas dominantes em detrimento da diversidade e da inclusão.

Além disso, muitos aspectos essenciais da ciência aberta, como seus impactos sociais, a abertura da cultura científica e o engajamento com diversos sistemas de conhecimento, ainda não são adequadamente avaliados e exigem esforços direcionados para desenvolver estruturas de monitoramento apropriadas e inclusivas.

SOBRE OS PRINCÍPIOS DO MONITORAMENTO DA CIÊNCIA ABERTA

Para aproveitarmos ao máximo a adoção da Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta de 2021, é necessário implementar um monitoramento transparente e representativo para impulsionar e apoiar a mudança almejada, bem como para identificar ações eficazes e lacunas prioritárias a serem preenchidas.

Nesse contexto, os Princípios de Monitoramento da Ciência Aberta fornecem uma estrutura aspiracional para o desenvolvimento de boas práticas e diretrizes de monitoramento que incentivem a agregação, a comparação e a reutilização dos resultados. Eles não estão vinculados a nenhum serviço de monitoramento ou solução técnica específica.

Os Princípios foram desenvolvidos pela Iniciativa de Monitoramento da Ciência Aberta (Open Science Monitoring Initiative ou OSMI, na sigla em inglês) com base em uma versão inicial elaborada por um grupo de especialistas que participaram de um workshop internacional realizado na UNESCO em dezembro de 2023 e finalizada por meio de um processo consultivo liderado pela UNESCO e pela OSMI, de junho de 2024 a junho de 2025.

Os Princípios de Monitoramento da Ciência Aberta são aspiracionais e devem ser interpretados de forma flexível, considerando os contextos, as capacidades e os recursos das partes interessadas. É importante ressaltar que os princípios não são prescritivos, nem se destinam a avaliar pesquisadores individualmente, dadas as complexidades éticas, legais e práticas envolvidas. Eles devem servir como base para discussões contínuas e aprimoramento por parte das iniciativas de monitoramento da ciência aberta.

Alinhados com a Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta de 2021, esses princípios enfatizam a qualidade e a integridade, a equidade, a inclusão, o benefício coletivo, a justiça, a inclusividade e o reconhecimento da diversidade de práticas, produtos e resultados da ciência aberta. Eles visam auxiliar as partes interessadas a desenvolver e implementar abordagens de monitoramento adequadas aos seus contextos específicos, o que inclui: governos nacionais, organizações de pesquisa, financiadores, infraestruturas abertas, provedores de dados e comunidades de pesquisa.

O objetivo a longo prazo é de convergir para um conjunto central de indicadores quantitativos e qualitativos que facilitem a comparação e a aprendizagem coletiva. Embora haja valor em indicadores numéricos e nas estimativas de dados científicos de entrada e saída, a ciência aberta oferece a oportunidade de uma estrutura de avaliação mais centrada nas pessoas e orientada por objetivos. Isso exige que a atenção seja desviada da quantificação e dos *rankings* para os valores e impactos da ciência, os processos de pesquisa e as pessoas que se envolvem com a ciência, se beneficiam dela e contribuem para ela.

Em última análise, o monitoramento da ciência aberta é um desafio tanto técnico quanto cultural. Ele deve promover a inclusão, a diversidade e o engajamento público, evitar a padronização excessiva e capacitar todas as partes interessadas a contribuir para a visão coletiva de tornar a ciência um bem público global — acessível, inclusiva e benéfica para todos.

Parte 1: Relevância e significado

Todas as iniciativas de monitoramento da ciência aberta devem ser bem definidas, relevantes e adaptáveis a contextos de pesquisa diversos. Elas devem apoiar políticas e decisões baseadas em evidências, ser desenvolvidas por meio de processos colaborativos inclusivos e participativos, e refletir a diversidade de disciplinas e das partes interessadas. Garantir um sistema modular, transparente e consistente permite uma avaliação confiável, ao mesmo tempo que atende a diferentes necessidades e práticas. Portanto, na medida do possível, os indicadores de monitoramento da ciência aberta devem ser:

1. **Aplicáveis e claramente definidos:** Os indicadores devem ser aplicáveis e relevantes para as tarefas específicas de monitoramento. Seu escopo e significado devem ser definidos explicitamente, e quaisquer limitações ou restrições à sua aplicabilidade devem ser claramente comunicadas.
2. **Relevantes para o planejamento e as políticas públicas:** Os indicadores devem estar alinhados com as prioridades públicas e globais mais amplas, além de serem acessíveis e úteis para uma ampla gama de partes interessadas. Eles devem permitir que as partes interessadas relevantes criem e avaliem sistemas de monitoramento específicos para cada contexto, promovendo políticas, decisões e ações baseadas em evidências ao longo do tempo.
3. **Elaborados através de processos de cocriação:** Os indicadores devem ser cocriados com as comunidades de pesquisa envolvidas e, quando apropriado, com as comunidades não acadêmicas relevantes, por meio de consulta e diálogo públicos, garantindo a inclusão de grupos sub-representados.

O desenvolvimento e a adoção de indicadores devem ser impulsionados pela participação ativa das partes interessadas relevantes, com base em atividades e prioridades definidas pela comunidade.

4. **Inclusivos:** Os indicadores devem refletir a diversidade das partes interessadas, disciplinas acadêmicas, idiomas e os contextos econômicos, socioculturais e restrições geopolíticas do cenário de pesquisa monitorado. Eles devem levar em conta a igualdade de gênero, as necessidades regionais específicas e as necessidades de infraestrutura. Além disso, devem abarcar a riqueza dos diversos sistemas de conhecimento, epistemologias e produtores de conhecimento, e abordar explicitamente possíveis vieses e desigualdades históricas na produção de conhecimento.
5. **Modulares:** As estruturas de indicadores devem ser modulares, permitindo que diferentes comunidades criem conjuntos de indicadores que melhor se adaptem às suas necessidades específicas. Para promover a diversidade e a inclusão, garantindo simultaneamente uma comparação global e uma adaptabilidade local, essas estruturas devem incorporar uma combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, incluindo estudos de caso.
6. **Confiáveis:** O grau de consenso científico em torno da confiabilidade de cada indicador deve ser explícito. Para garantir a transparência, qualquer indicador que seja experimental ou ainda esteja em desenvolvimento deve ser claramente identificado e rotulado como tal.
7. **Consistentes:** Os indicadores devem ser consistentes para facilitar a comparação entre instituições, países, regiões, áreas de pesquisa e disciplinas ao longo do tempo.

Parte 2: Transparência e reprodutibilidade

O monitoramento da ciência aberta deve, sempre que possível, priorizar o uso de informações abertas, transparentes e reproduzíveis, incluindo metadados. Ele também deve recorrer a infraestruturas e metodologias que sigam princípios compartilhados e acordados, e que se baseiem em fontes de dados acessíveis ao público. Nesse contexto, na medida do possível, os sistemas de monitoramento da ciência aberta devem priorizar:

1. **Abertura:** As iniciativas de monitoramento devem basear-se em infraestruturas acadêmicas abertas, com dados de entrada e saída abertos, conforme definido na Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta de 2021. Todos os softwares utilizados ao longo do processo de monitoramento devem ser de código aberto, versionados e publicados abertamente, com documentação clara e abrangente, em plataformas que facilitem a colaboração, a contribuição e a reutilização dos mesmos. Os dados de saída, quando não protegidos por direitos autorais, privacidade, termos contratuais ou outras razões legais ou éticas, devem ser abertos por padrão e distribuídos sob uma licença aberta.
2. **Qualidade das fontes:** Os dados introduzidos para cada indicador devem ser altamente precisos, abrangentes e atualizados. Conforme apropriado, esses aspectos devem ser avaliados e documentados publicamente para cada indicador, garantindo transparência e confiabilidade. Além disso, todos os indicadores e seus dados subjacentes devem ser atualizados regularmente e em tempo hábil para permitir o monitoramento eficaz das mudanças ao longo do tempo.
3. **Documentação pública das fontes e metodologia:** Todos os indicadores devem ser acompanhados por documentação disponível ao público, detalhando os métodos de coleta de dados, proveniência, etapas de processamento e escolhas de implementação. Essa documentação deve especificar rigorosamente a origem, versão e licenciamento de cada ponto de dados para garantir uma proveniência clara e confiável. Além disso, quaisquer indicadores gerados usando inteligência artificial devem ser explicitamente identificados.
4. **Reprodutibilidade e reutilização:** Para garantir a reprodutibilidade, cada indicador deve ser totalmente rastreável, incluir um controle de versões e um registro claro de quaisquer modificações ao longo do tempo, garantindo a integridade e a compreensão dos dados. Além disso, todos os resultados do monitoramento e os resultados dos indicadores devem ser tão reutilizáveis quanto possível.
5. **Metadados abrangentes:** Os resultados do monitoramento devem ser anotados junto com metadados detalhados e, sempre que possível, padronizados, para garantir a facilidade de localização e

a usabilidade dos dados por pessoas e máquinas. Quando relevante e apropriado, devem ser utilizados identificadores persistentes para identificar os resultados e recursos da pesquisa como parte do processo de monitoramento, a fim de melhorar a abertura, a proveniência, a citabilidade e a transparência.

6. **Consideração dos princípios definidos e reconhecidos pela comunidade:** Na medida do possível, os resultados do monitoramento devem estar em conformidade com os princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, em inglês - Localizável, Acessível, Interoperável, Reutilizável), CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility and Ethics, em inglês - Benefício Coletivo, Autoridade para Controlar, Responsabilidade e Ética), TRUST (Transparency, Responsibility, User focus, Sustainability and Technology, em inglês - Transparência, Responsabilidade, Foco no Utilizador, Sustentabilidade e Tecnologia) e outros princípios relevantes. Além disso, um maior foco na justiça dos dados poderia ajudar a neutralizar os desequilíbrios de poder globais e garantir o acesso com equidade aos dados para todos, incluindo as comunidades marginalizadas.
7. **Comunicação contextualizada:** A comunicação dos resultados do monitoramento da ciência aberta deve ser cuidadosamente adaptada para evitar simplificações excessivas e interpretações erradas, garantindo clareza e relevância para todas as partes interessadas. Isto inclui fornecer explicações claras e acessíveis sobre os indicadores e conclusões, a fim de promover a compreensão e o envolvimento do público em geral.
8. **Declaração de conflitos de interesse:** Os atores da ciência aberta devem declarar qualquer conflito de interesse quando o monitoramento for realizado.

Parte 3: Autoavaliação e uso responsável

As iniciativas de monitoramento da ciência aberta devem ter como objetivo a melhoria contínua por meio de autoavaliações regulares e alinhamento com estes Princípios de Monitoramento da Ciência Aberta. É importante ressaltar que o monitoramento da ciência aberta deve ser usado para compreender e incentivar práticas de ciência aberta. Ele não deve ser usado isoladamente para avaliar pesquisadores individuais, mas sim como parte de uma abordagem multifacetada para ajudar instituições, partes interessadas e comunidades acadêmicas e não acadêmicas a compreender e melhorar suas práticas de pesquisa. Portanto, na medida do possível, as iniciativas de monitoramento da ciência aberta devem integrar:

1. **Autoavaliação em relação aos Princípios de Monitoramento da Ciência Aberta:** As iniciativas de monitoramento devem, idealmente, avaliar regularmente e divulgar publicamente sua conformidade com estes Princípios. Quando a conformidade total ainda não tiver sido alcançada, as iniciativas devem delinear claramente um caminho para a conformidade futura, demonstrando um compromisso com a melhoria contínua.
2. **Revisão regular:** Os indicadores devem ser avaliados e revisados regularmente, uma vez que as especificações conceituais e técnicas podem evoluir ao longo do tempo. Como os indicadores podem levar a consequências indesejadas, é essencial revisá-los e atualizá-los regularmente para mitigar tais riscos. Os processos de revisão devem incluir ciclos de feedback para promover a transparência, a inclusão e a capacidade de resposta a desafios emergentes. Os indicadores que não estiverem mais alinhados com o objetivo inicial de monitoramento podem ser descontinuados ou substituídos.
3. **Responsabilidade ambiental:** iniciativas de monitoramento de ciência aberta devem avaliar e limitar os impactos ambientais dos sistemas de monitoramento.
4. **Sustentabilidade de longo prazo:** As iniciativas de monitoramento devem ter planos para sua sustentabilidade, incluindo compromissos com suporte ao financiamento de longo prazo, treinamento e infraestrutura, capacitação ou, no caso de atividades de curto prazo, acessibilidade de longo prazo de seus resultados. Uma visão de longo prazo com metas e marcos claros deve orientar seu desenvolvimento contínuo.

5. **Comparação construtiva:** Em consonância com a Recomendação da UNESCO de 2021 sobre Ciência Aberta, e de acordo com as melhores práticas internacionalmente acordadas para monitoramento e avaliação de pesquisas¹, os indicadores não devem ser usados para criar classificações ou fazer comparações fora de contexto entre organizações de pesquisa, pesquisadores ou outros indivíduos ou grupos. Os mecanismos de monitoramento devem, idealmente, enfatizar comparações orientadas por noções de equidade, que reflitam nuances contextuais e evitem reforçar desigualdades estruturais.

Sobre a Iniciativa de Monitoramento da Ciência Aberta

A Iniciativa de Monitoramento da Ciência Aberta (OSMI) reúne instituições e indivíduos envolvidos no monitoramento da ciência aberta. A OSMI tem como objetivo incentivar a adoção dos princípios de monitoramento da ciência aberta e promover sua implementação prática. Saiba mais sobre a OSMI: <https://open-science-monitoring.org/>

Como citar os Princípios para o Monitoramento da Ciência Aberta

Como citar: Open Science Monitoring Initiative, *Principles of Open Science Monitoring*, Paris, 2025.

Licença: Este trabalho foi publicado sob a licença CC BY.

Tradução para o português (Brasil):

Gracielle Hígino, PhD - Gerente de Comunidades de ciência aberta, Simon Fraser University, Canadá
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2791-8383>

Luisa Pimentel, PhD - Neurocientista, Defensora da Ciência Aberta e Coordenadora do laboratório de pesquisa do Dr. Thomas Tannou no *Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)*, Canadá.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6936-0280>

¹ O “Agreement on Reforming Research Assessment of the Coalition for Advancing Research Assessment” (CoARA), as diretrizes do “Latin American Forum on Research Assessment” (FOLEC-CLACSO), a “San Francisco Declaration on Research Assessment” (DORA), o “Leiden Manifesto for research metrics”, o modelo INORMS SCOPE para avaliação de pesquisa, os princípios de Hong Kong para a avaliação de pesquisadores, etc.